

5. Svetovni dan varnosti hrane 2023 5th WORLD FOOD SAFETY DAY 2023

Živilski standardi rešujejo življenja

Urednik
Peter Raspor

Državni svet Republike Slovenije
Ljubljana, 7. 6. 2023

Organizira/Organized by

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

UPRAVA RS ZA VARNO HRANO,
VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN

EFSA informacijska točka / EFSA Focal Point

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI SVET

European Declaration on Food, Technology and Nutrition Network

Organizacija dogodka / Organised by

Bojan Butinar, Matjaž Guček, Mojca Jevšnik, Blaža Nahtigal,
Peter Raspor, predsednik / Chair

Sofinancira
Evropska unija

5. Svetovni dan varnosti hrane 2023
5th World Food Safety Day 2023

Živilski standardi rešujejo življenja
Food Standards safe lives

Izbral in uredil /Selected and edited by
Peter Raspor

Ljubljana, 2023

5. konferenca ob svetovnem dnevu varnosti hrane 2023

5th World Food Safety Day 2023

Živilski standardi rešujejo življenja/

Food Standards safe lives

Več avtorska monografija

Urednik in selektor del: zasl. prof. dr. Peter RASPOR, dr. h.c. mult.

Organizatorji: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (MKGP),

EFSA informacijska točka

Državni svet Republike Slovenije,

European Declaration on Food, Technology and Nutrition Network

Lektoriranje: avtorji so odgovorni za jezik v svojih prispevkih

Recenzenti/Referies

Urška Blaznik, Bojan Butinar, Mojca Jevšnik, Irma Koren, Boris Kovač

Elizabeta Mičovič, Andrej Ovca, Janez Posedi, Andrej Raspor, Sonja Smole

Možina, Janja Trček

Izdal: European Declaration on Food, Technology and Nutrition Network, Ljubljana, 2023

180 izvodov

Tisk: Grafika Gracer d.o.o., Celje

© 2023

Lokacija digitalnega zapisa:

<https://peter-raspor.eu/WorldFoodSafetyDay/>

CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

614.31(082)

KONFERENCA ob svetovnem dnevu varnosti hrane (5 ; 2023 ; Ljubljana)

Živilski standardi rešujejo življenja : 5. svetovni dan varnosti hrane 2023 = Food Standards safe lives : 5th World Food Safety Day 2023 : [Državni svet Republike Slovenije Ljubljana, 7. 6. 2023] / izbral in uredil, selected and edited by Peter Raspor ; [organizatorji Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (MKGP) ... et al.]. - Ljubljana : European Declaration on Food, Technology and Nutrition Network, 2023

ISBN 978-961-95942-2-3

COBISS.SI-ID 152950531

Pozdrav in sporočilo Kmetijskega inštituta Slovenije

Andrej Simončič¹

Kmetijski inštitut Slovenije,
¹direktor, prof.dr.
E-mail naslov: Andrej.simoncic@kis.si

Lep pozdrav vsem v imenu Kmetijskega inštituta Slovenije in v mojem imenu. Najprej bi se želel zahvaliti vsem, ki organizirajo in sodelujejo pri organizaciji tega pomembnega dogodka. Svetovni dan varne hrane obeležujemo 7. junija od leta 2019 dalje. Ta dan je razglasila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) skupaj z Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) z namenom ozaveščanja o pomenu zagotavljanja varne hrane ter spodbujanja ukrepov za zagotovitev varne, zdrave in kakovostne hrane za vse. Svetovni dan varne hrane je predvsem priložnost za obveščanje, izobraževanje in opozarjanje ljudi o pravilnem ravnanju s hrano, prepoznavanju tveganj v zvezi s hrano, ter za spodbujanje krepitve prehranskih sistemov in razvoja novih tehnologij in postopkov za zagotavljanje varnejše hrane. To področje je sicer zelo natančno urejeno predvsem z EU zakonodajo za področje varnosti živil, ki temelji na natančno določenih ocenah tveganja in vključuje sodelovanje najrazličnejših deležnikov, od pedagoških in raziskovalnih institucij, nadzornih institucij, kmetijske in živilsko predelovalne industrije, številnih nevladnih organizacij in potrošnikov oziroma širše javnosti. Pri zagotavljanju varne hrane so še posebej pomembne znanstvene institucije, saj poglobljene raziskave in nove tehnologije služijo kot podlaga za sprejemanje najprimernejših odločitev pri zagotavljanju kakovostne, varne in zdrave hrane kot tudi ozaveščanju potrošnikov. Prav potrošniki in javnost danes pričakujejo najvišjo možno raven zagotovljene in dokazljive varnosti. Hkrati pa je potrebno izpostaviti, da je javno mnenje danes manj pripravljeno brezpogojno zaupati zaključkom in odločitvam "uradne" znanosti, kljub dejstvu, da njihove ocene tveganja temeljijo na najboljših razpoložljivih standardiziranih podatkih, znanstvenih spoznanjih in najsodobnejših metodologijah. Kmetijski inštitut Slovenije ima pri nas pomembno vlogo pri zagotavljanju varne hrane, saj je preko svojih aktivnosti vključen v različne dejavnosti, od raziskav na področju žlahtnjenja in pridelave gojenih rastlin, vključno z varstvom rastlin in uporabo fitofarmaceutskih sredstev, do področja živinoreje s poudarkom na prehrani in dobrem počutju živali. Inštitut se poleg tega ukvarja tudi z ocenami tveganja uporabe FFS kot tudi z izobraževanjem in ozaveščanjem ljudi o pridelavi in zagotavljanju varne hrane. S tem pomagamo krepiti prehranske sisteme in prispevamo k boljšemu razumevanju javnosti o pomenu varne hrane za zdravje posameznika in celotne družbe.

Greetings and communication from the Agricultural institute of Slovenia

Andrej Simončič¹

Agricultural institute of Slovenia,

¹Director, prof.dr.

E-mail address: Andrej.simoncic@kis.si

I would like to welcome all on behalf of the Agricultural Institute of Slovenia and on my behalf. First of all, I would like to thank all those involved in the organization of this important event. WFSM is celebrated on June 7 from 2019 onwards. This day was declared by the WHO together with the FAO with the aim of raising awareness of the importance of providing safe food and promoting measures to ensure safe, healthy and quality food for all. WFSM is primarily an opportunity to inform, educate and warn people about the correct handling of food, the recognition of food-related risks, and to promote the strengthening of food systems and the development of new technologies and procedures to ensure safer food. This area is otherwise very precisely regulated, mainly by the EU food safety legislation, which is based on precisely defined risk assessments and includes the cooperation of a wide variety of stakeholders, from educational and research institutions, supervisory institutions, the agricultural and food processing industry, numerous non-governmental organizations and consumers, or the general public. Scientific institutions are particularly important in the provision of safe food, as in-depth research and new technologies serve as the basis for making the most appropriate decisions in the provision of quality, safe and healthy food as well as consumer awareness. It is consumers and the public today who expect the highest possible level of guaranteed and demonstrable security. At the same time, it should be pointed out that public opinion today is less willing to unconditionally trust the conclusions and decisions of "official" science, despite the fact that their risk assessments are based on the best available standardized data, scientific knowledge and the most up to date methodologies. The Agricultural Institute of Slovenia plays an important role in ensuring safe food in our country, as through its activities it is involved in various activities, from research in the field of breeding and production of cultivated plants, including plant protection and the use of pesticides, to the field of animal husbandry with an emphasis on nutrition and animal welfare. In addition, the institute also deals with risk assessments of the use of pesticides, as well as with education and awareness of people about the production and provision of safe food. In this way, we help strengthen food systems and contribute to a better public understanding of the importance of safe food for the health of individuals and society as a whole.